

Desenvolva um Processo de Preservação da Equipe – CHECKLIST PARA PRESERVAÇÃO DE OBJETOS DIGITAIS DA EQUIPE

Bem-vindo/a a “Your Open Science Journey”!

Certifique-se de que todos os objetos digitais criados ou usados pela equipe sejam plenamente documentados, preservados para o longo prazo e disponibilizados abertamente para o grupo.

Público-alvo

Primário: líderes de equipe ou projeto

Secundário: pesquisadores de equipe ou projeto

Este é um checklist generalista e precisará ser ajustado de acordo com sua instituição, laboratório, equipe de pesquisa, e/ou requisitos de fomento.

A. DETERMINE O PROPÓSITO E CRITÉRIO PARA PRESERVAÇÃO

Determine a finalidade e estabeleça os critérios para a tomada de decisões sobre o que deve ser preservado. Isso depende das motivações da equipe e do estágio do fluxo de trabalho da pesquisa. As decisões devem ser revisadas e atualizadas à medida que a pesquisa avança. As principais práticas de preservação incluem:

1. **Documentar o trabalho para facilitar o uso e a colaboração.** Um conjunto completo de documentação e metadados deve ser criado para cada objeto digital, bem como para todos os arquivos do projeto, para apoiar os membros da equipe. Por exemplo, quando há um novo membro da equipe, a documentação o ajudará a entender o trabalho prévio. Além disso, caso ocorra um evento catastrófico (ex.: caso o equipamento principal que hospeda os arquivos do projeto seja danificado) a equipe terá um conjunto completo da documentação.
2. **Abordagens sobre quais arquivos fazer backup:**
 - a. **Garanta um backup completo e total de todos os arquivos do projeto.** Esta é a opção mais fácil, porém requer mais espaço e energia. É mais fácil garantir que um backup completo seja criado ao incluir todos os arquivos relacionados. Demanda atualizações interativas e podem ser programadas para acontecer automaticamente em segundo plano.
 - b. **Garanta a reprodutibilidade da pesquisa em um dado momento (backup parcial).** Útil quando um backup completo não é possível devido a restrições técnicas, ou pode ser feito em conjunto a um backup completo com a finalidade de oferecer suporte a equipes distribuídas para garantir que tenham versões atuais de todos os arquivos. A reprodução de uma versão atual da investigação inclui apenas as versões atuais dos arquivos, minimizando o número de arquivos a serem incluídos. Arquivos atuais sendo preservados devem ser testados para garantir a reprodutibilidade. Além disso, pode ocorrer perda de informações se a manipulação ou alteração prévia dos arquivos que compõem a versão atual preservada não esteja adequadamente documentada. Não é estritamente necessário fazer backup de todo o fluxo de trabalho.
 - c. **Garantir a integridade de todo o fluxo de trabalho da pesquisa (backup parcial).** Isso é muito importante para capturar totalmente todas as etapas da pesquisa realizadas para apoiar os resultados publicados. Requer a preservação do conjunto de dados

inicial e do software usado para limpar, agregar e analisar os dados, bem como a documentação das decisões tomadas. Tentativas de pesquisa que não obtiveram sucesso não devem ser incluídas.

B. PLANEJE PRESERVAR E COMPARTILHAR A LONGO PRAZO

1. Determine o que preservar (para equipe ou potenciais interessados fora da equipe).

a. Conjunto de dados:

- i. **Certifique-se de que os conjuntos de dados criados para todo o projeto e quaisquer produtos de dados derivados sejam preservados.** Se houver uma versão usada rotineiramente para compartilhamento dentro do grupo, essa é possivelmente a versão que você arquivará. *Nota: a maioria dos editores exige apenas que os dados que dão suporte à publicação estejam disponíveis em um repositório confiável. Contudo, o conjunto completo de dados pode ser citado na declaração de disponibilidade de dados, descrevendo quais dados foram usados na pesquisa publicada. Essa abordagem garante que todos os dados sejam preservados juntos e melhora a interoperabilidade e reutilização;*
- ii. **Limpe, reorganize e documente seus dados para torná-los compreensíveis;**
- iii. **Os conjuntos de dados devem ser legíveis por máquina;** principalmente, não devem exigir interpretação humana ou software proprietário. Mais informações: [Checklist de Documentação e Citação de Dados](#);
- iv. **Armazene conjuntos de dados criados pela equipe no [recurso definido pela equipe](#) e monitore-os junto com os demais conjuntos de dados/objetos digitais que estiver avaliando.** Garanta um bom controle de versão.

- b. Software, código, modelos, scripts e algoritmos:** documente e reorganize seu software para torná-lo compreensível. Peça a um colega de equipe para revisá-lo para facilitar a compreensão e o uso futuro. É importante incluir documentação sobre qualquer informação de configuração relevante para instalação, ambiente, operação e uso de seu software. Mais informações: [Checklist de Documentação e Citação de Software](#).

- c. Imagens e objetos digitais associados; e Relatórios de conferência, treinamento, workshop e materiais:** consulte o Checklist de recursos da equipe sobre os locais de preservação. Revise as orientações do repositório para depositar esses objetos para garantir que estejam bem documentados e no melhor formato possível para preservação.

2. Avalie até que ponto os objetos digitais são Abertos e FAIR.

É possível que um objeto digital seja Aberto ou FAIR, ambos ou nenhum. Por exemplo, dados sensíveis de saúde devem ser FAIR, mas dados pessoais ou informações de saúde devem ser protegidas. Ao decidir até que ponto seus objetos digitais devem ser abertos e FAIR, considere este guia:

a. Torne seus objetos digitais “Tão Abertos Quanto Possível, Tão Fechados Quanto Necessário”.

- i. **Determine quais objetos digitais são abertos apenas para a equipe e quais devem ser abertamente acessíveis a qualquer pessoa de fora da equipe** (ex.: outros pesquisadores, comunidades, cidadãos etc.). A pesquisa deve ser o mais aberta possível. É importante considerar que existe um *continuum* entre “estar aberto” e “estar fechado”.

Ao determinar “quão aberto” devem ser seus objetos digitais preservados, considere:

- Capacidade de reproduzir a pesquisa;
 - Requisitos do laboratório ou instalação sendo usado;
 - Normas da(s) comunidade(s) e/ou melhores práticas para a(s) disciplina(s);
 - Requisitos nacionais, de financiamento, editoriais e institucionais relevantes;
 - Licenças de uso de objetos digitais (ex.: para dados de terceiros);
 - Contratos de solicitação de dados (ex.: para dados confidenciais);
 - Requisitos de governança de dados indígenas;
 - Outras considerações éticas. Veja o [Checklist de Práticas de Ciência Aberta para Equipes de Pesquisa/Projeto](#) para mais informações;
 - *Se alguns destes conflitarem, consulte o setor de pesquisa de sua instituição/organização para orientações.*
- ii. **Para sua equipe**, torne documentos e objetos de trabalho abertos e disponíveis para os membros de sua equipe. Você talvez queira abrir alguns desses objetos digitais para além de sua equipe. Estes objetos distribuídos além da equipe são referidos como “Produtos digitais” (*digital outputs*).
- iii. **Para saídas digitais (objetos digitais distribuídos além de sua equipe de pesquisa)**, você pode fornecer:
- **Objetos digitais abertos.** São objetos acessíveis a todos;
 - **Objetos digitais embargados.** São objetos abertos à equipe de pesquisa e a um outro grupo seletivo (ex.: revisores de periódicos) por um período determinado e, em seguida, são totalmente abertos. O tempo embargado pode ser um limite de tempo definido ou uma data determinada, como a de publicação de um artigo;
 - **Acesso gerenciado (ou mitigado) a objetos digitais.** São objetos preservados em um repositório que forneça controles de acesso. Essa abordagem é comumente usada para dados sensíveis;
 - **Objetos digitais restritos.** Estes são objetos que estão disponíveis para todos ou alguns membros da equipe de pesquisa mediante acordo prévio. Costumam ser objetos comerciais com licenças restritivas. Para alguns periódicos, quando os objetos digitais são fechados, os editores podem não aceitar um artigo para publicação porque a pesquisa não pôde ser totalmente avaliada
- b. **Seja “O mais FAIR possível”**
O [FAIR Guiding Principles](#) apoia a descoberta, compreensão e reutilização dos dados e objetos digitais de pesquisa. FAIR é acrônimo para “*Findable, Accessible, Interoperable, e Reusable*” (Encontrável, Acessível, Interoperável e Reutilizável). Ao seguir as práticas FAIR de sua comunidade, seus objetos digitais estarão prontos para preservação e possível reutilização.
- i. Selecione o [melhor repositório para preservação possível](#);
 - ii. Faça com que os metadados que descrevem seus objetos digitais sejam o mais significativos possível para apoiar a descoberta, o acesso e o reuso;
 - iii. Selecione uma licença que seja o mais aberta possível, permitindo a reutilização;

- iv. Melhore a interoperabilidade de seus objetos digitais. Para dados, use ferramentas que avaliem e forneça *feedback* sobre o quão FAIR são. Por exemplo, a [F-UJI tool](#) ou [ARDC self-assessment](#).

3. Decida onde preservar seus objetos digitais

Objetos digitais devem ser preservados em um repositório apropriado. Repositórios de preservação confiáveis oferecem suporte de gerenciamento e curadoria às equipes de pesquisa a fim de tornar os objetos digitais tão interoperáveis e reutilizáveis quanto possível. Por exemplo, repositórios de dados especializados em um determinado tipo de dados garantirão que a documentação e os metadados atendam aos padrões da comunidade. Esses aspectos são necessários para que os [conjuntos de dados sejam FAIR](#). As equipes de pesquisa devem buscar o melhor repositório de preservação possível para o tipo de objeto digital que está sendo preservado.

Para obter ajuda para tomar essas decisões, consulte os [Checklist Recursos e Diretrizes para Laboratórios/Equipes](#).

Depois que sua equipe escolher um repositório:

- a. Certifique-se que todos os links e identificadores persistentes sejam incluídos no [Registro de Objetos Digitais](#) do projeto;
- b. Certifique-se de que o repositório selecionado tenha as proteções necessárias (controles de acesso) aos objetos digitais do projeto;
- c. Certifique-se que o repositório selecionado é considerado aceito e confiável pela comunidade. Consulte o [Repository Guidelines](#) para mais informações.

4. Programe quando preservar objetos digitais

É importante preservar regularmente os resultados da pesquisa para sua equipe, para se proteger contra falhas de equipamento ou outros eventos indesejados. É tentador adiar o esforço de preservar nosso trabalho em favor de utilizar esse tempo na pesquisa. Configurar mecanismos de preservação automática é útil para reduzir o tempo gasto nesse esforço.

- a. **Consulte o Plano de Gerenciamento de Dados (PGD) ou Plano de gestão de dados e outros objetos digitais de comunicação da pesquisa Digital para ver o cronograma planejado da preservação dos objetos digitais.** Atualize o Plano de gestão dados e outros objetos digitais de comunicação da pesquisa para refletir as necessidades atuais da equipe.
- b. **Recomendação de Cronograma de Preservação** pode incluir a preservação de:
 - Marcos do projeto, como o relatório anual;
 - Antes e depois de decisões significativas de pesquisa;
 - Disseminação pública dos resultados de pesquisa, como; apresentações orais, pôsteres, workshops, sessões de treinamento;
 - Publicação de pesquisa;
 - Conclusão do projeto.

C. RASTREIE E GERENCIE OBJETOS DIGITAIS PRESERVADOS

O **Registro de Objetos Digitais** do projeto monitora diferentes tipos de objetos preservados em diferentes repositórios, otimizando a descoberta e reutilização. O processo deve ser descrito e

documentado no **Plano de gestão dados e outros objetos digitais de comunicação da pesquisa** do projeto. O Registro de Objetos Digitais inclui os detalhes de quais objetos digitais são preservados e quando acontece a preservação. Certifique-se de que o processo e os critérios sejam revisados e atualizados periodicamente para incluir novos tipos de objetos adicionados conforme pesquisa avança. Siga os passos a seguir:

- 1. Crie e atualize um Registro de Objetos Digitais** juntamente com a **preservação dos** objetos descritos neste guia. O Registro de Objetos Digitais pode ser uma planilha (ex.: Google Sheet) ou outro tipo de lista.
- 2. Inclua uma descrição do objeto, citação preferencial e o identificador persistente** (ex.: DOI) em cada novo registro, assim como qualquer outra informação útil sobre o projeto. Para objetos que não têm um identificador persistente, forneça uma URL e descrição. **As recomendações incluem:**
 - a. Tipo de objeto (ex.: artigo revisado por pares, conjunto de dados, software, pôster, material de treinamento);
 - b. Título do objeto;
 - c. Membros participantes da equipe (autores);
 - d. Membro(s) da equipe designado(s) para contato;
 - e. Descrição;
 - f. Nome do local de preservação do objeto digital;
 - g. DOI ou URL do objeto digital;
 - h. Data de submissão para preservação do objeto digital;
 - i. Citação completa (se existente).
- 3. Não se esqueça de preservar o Registro de Objetos Digitais junto com os demais arquivos digitais pertencentes ao projeto.** Muitos financiadores exigem que os beneficiários do subsídio listem suas realizações nos relatórios anuais, incluindo uma lista de todas as publicações revisadas por pares e objetos digitais. O Registro de Objetos Digitais pode ser fornecido ao financiador durante este processo para ilustrar o progresso e feitos da pesquisa, ou pode ser usado como uma ferramenta de monitoramento para auxiliar na conclusão do relatório.

Links para checklists relacionados:

- [Checklist de Presença Digital](#)
- [Checklist de Documentação e Citação de Dados](#)
- [Checklist de Documentação e Citação de Software](#)
- [Checklist de Práticas de Ciência Aberta para Equipes de Pesquisa/Projeto](#)
- [Checklist de Recursos e Diretrizes para Laboratórios/Equipes](#)

Para recomendar atualizações, favor contatar datahelp@agu.org. Inclua o nome e DOI do checklist em sua mensagem.

Para citar este Checklist: Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, Oliveira, Marina Chagas, David, Romain, Machicao, Jeaneth, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira & Mabile, Laurence. Checklist para Preservação de Objetos Digitais da Equipe. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7995399>

Tradução para o português: Solange Santos